

FÓRUM DE EDITORES - ANPUH

Projeto de Curso Coletivo

Periódicos Científicos na área de História: as revistas como forma de divulgação de conhecimento

Carga horária conforme cada Departamento/instituição

Objetivos gerais

Mostrar a importância e o lugar das revistas científicas no sistema de publicação e divulgação de conhecimento na área de História. Historicamente nossa comunidade segue valorizando muito mais o formato de livro (seja autoral ou coletivo) para divulgação dos resultados de pesquisa, no entanto, os sistemas de avaliação têm valorizado os artigos, o que demanda que nossa comunidade lide com essa contradição. Para isso, é necessário, antes de tudo, um entendimento de como as revistas se organizam e como realizam seus trabalhos.

Objetivos específicos

- A. Analisar como as revistas caracterizam seus projetos editoriais (as políticas e diretrizes declaradas em seus sites);
 - a. Recomendação de iniciar no Portal de Periódicos da própria instituição e/ou nos periódicos da Rede SciELO Brasil (<https://www.scielo.br/journals/thematic?status=current>)
- B. Analisar os gêneros acadêmicos que são publicados nas revistas da área - incluindo com as seções são nomeadas e caracterizadas;
 - a. As revistas selecionadas publicam quais outras seções além de artigos? Aceitam resenhas, entrevistas, relatos de experiência?
- C. Discutir critérios de avaliação declarados pelas revistas e pareceres publicados, visando analisar com o parecer contribui no aprimoramento do texto;
 - a. As revistas selecionadas declaram usar apenas avaliação duplo cego? Há revistas que utilizam a modalidade cego simples e avaliação aberta?
 - b. Pensar o que significa disponibilizar um parecer de modo público. Como autores
- D. Discutir as formas e estratégias de divulgação mobilizadas pelos vários projetos diferentes (mídias sociais, podcasts, entre outros). Exemplos de revistas
 - a. História, Ciência, Saúde - Manguinhos: divulgação em blog e redes sociais <https://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/>
 - b. História da Historiografia: divulgação de artigos em podcast <https://open.spotify.com/show/15we5gyBtNKGMXbHcCzYvt?si=48818f9f88924972>
 - c. Mapeamentos de outros projetos.
- E. Discutir os modelos de publicação científica

- a. Acesso Aberto: conteúdo acessível a qualquer interessado, é o padrão adotado pelas revistas da área;
- b. Acesso fechado: conteúdo acessível através do pagamento de assinaturas (como ocorre com o Portal de Periódicos da CAPES);
- c. Acesso híbrido: alguns artigos em modalidade fechada e outros em modalidade aberta
- d. Discutir o impacto do acesso aberto na democratização do acesso ao conhecimento científico

Metodologia proposta

- Aulas dialogadas
- Oficinas, individual e em grupo, das etapas de produção de Revistas
- Mapeamento de experiências de periódicos
- Produção de material de divulgação sobre Revistas (em vinculação com o Fórum de Editores)

Ementa

Produção científica na área de História e seus meios de divulgação. A diversidade das revistas científicas do campo. Como se faz uma Revista? Os formatos dos textos das Revistas. O que é um artigo? Processo de avaliação por pares. Como se faz um parecer? Redes sociais e revistas acadêmicas. Divulgação científica.

Bibliografia

Básicas

CALDEIRA, Ana Paula Sampaio. O editor como mediador. **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 35, n. 69, p. 683–687, dez. 2019. DOI [10.1590/0104-87752019000300001](https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300001). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752019000300683&tlng=p. Acesso em: 1 maio 2022.

CALDEIRA, Ana Paula Sampaio. Editorial: Para quem e por que produzimos? **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 34, n. 66, p. 585–589, dez. 2018. DOI [10.1590/0104-87752018000300001](https://doi.org/10.1590/0104-87752018000300001). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752018000300585&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 28 out. 2019.

FÓRUM DE EDITORES DE PERIÓDICOS DA ANPUH-BRASIL. Por uma política de valorização das Revistas acadêmicas na área de História, v. 11. **Zenodo**. 2 de abr. de 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408367>. Acesso em: 30 abr. 2022.

LATINDEX. Glosario Latindex. **Latindex**. 2020. Disponível em: https://www.latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.

SILVEIRA, Mariana De Moraes. Revistas acadêmicas na sala de aula, ou o papel formativo dos periódicos. **Varia Historia**, v. 39, n. 79, p. e23101, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-87752023000100001> . Acesso em: 29 maio 2023. (colocar também no outro curso)

SLEMIAN, Andréa; SOUSA, Marcos Eduardo de. Criar e manter um periódico científico: discutindo a sustentabilidade das revistas acadêmicas no campo da História. **Revista Brasileira de História**, v. 41, n. 88, p. 7–12, dez. 2021. DOI [10.1590/1806-93472021v41n88-02](https://doi.org/10.1590/1806-93472021v41n88-02). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882021000300007&tlng=p. Acesso em: 27 nov. 2021.

SOUSA, Marcos Eduardo de; GONÇALVES, Aline Machado. Mapeamento de periódicos brasileiros on-line em atividade da área de História, 2021 [versão 1.0]. **Harvard Dataverse**. 9 de maio de 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.7910/DVN/FMPBET>. Acesso em: 9 maio 2022.

Complementares

BEIRÃO, Paulo Sérgio Lacerda; CHAVES, Alaor Silvério; VELHO, Gilberto Cardoso Alves; ANDRADE, Jaílson Bittencourt de; COLLI, Walter. Relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq. **CNPq**. 2012. Disponível em: <http://memoria.cnpq.br/documents/10157/a8927840-2b8f-43b9-8962-5a2ccfa74dda>. Acesso em: 12 set. 2019.

CAMPOS, Luiz Augusto; CANDIDO, Marcia Rangel. Transparência em DADOS: submissões, pareceristas e diversidade no fluxo editorial dos últimos anos. **Dados**, v. 65, n. 1, p. 1–28, 2022. DOI [10.1590/dados.2022.65.1.000](https://doi.org/10.1590/dados.2022.65.1.000). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582022000100101&tlng=p. Acesso em: 18 jul. 2022.

Vídeos/cursos

- SCIELO BRASIL. A Ciência Aberta nas Humanidades [evento]. **SciELO Brasil**. maio de 2022. Disponível em: <https://eventos.scielo.org/humanidadesca/>. Acesso em: 7 ago. 2022.
- Fórum de editores da ANPUH - Brasil - <https://anpuh.org.br/index.php/forum-de-editores-2/item/6569-documentos-produzidos>
- Divulgação científica da Fiocruz - <https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/divulgacao-cientifica-mooc>
- Curso sobre avaliação por pares da Nature (em inglês) - <https://masterclasses.nature.com/online-course-on-peer-review/16507836>